

PEDAGOG HODIMLAR VA OTA-ONALAR O‘RTASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Yo‘ldashev Axrorjon

Qo‘qon universiteti Raqamli texnologiyalar va matematika kafedrasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15511107>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy raqamli texnologiyalarning ta’lim tizimidagi o‘rni, xususan, pedagog hodimlar va ota-onalar o‘rtasidagi samarali hamkorlikni ta’minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Maqolada turli raqamli platformalar va ilovalar yordamida o‘zaro muloqotni mustahkamlash, o‘quvchilarning rivojlanishini kuzatish va tarbiyaviy jarayonda ota-onalarni faol ishtirok ettirish usullari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli texnologiyalar, ota-ona, pedagog, ta’lim, hamkorlik, aloqa, elektron platformalar, onlayn muloqot.

Abstract. This article discusses the role of modern digital technologies in the education system, in particular, their importance in ensuring effective cooperation between teachers and parents. The article examines ways to strengthen communication, monitor student progress, and actively involve parents in the educational process using various digital platforms and applications.

Keywords: Digital technologies, parents, educators, education, collaboration, communication, electronic platforms, online communication.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning tutgan o‘rni tobora ortib bormoqda. Pedagoglar va ota-onalar o‘rtasidagi doimiy va sifatli muloqot o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. An’anaviy usullar bilan bir qatorda, raqamli vositalar orqali aloqa o‘rnatish esa bu jarayonni yengillashtiradi, shaffoflikni ta’minlaydi va vaqtni tejaydi. Shu sababli, ushbu maqolada pedagoglar va ota-onalar o‘rtasida raqamli texnologiyalar yordamida qanday samarali hamkorlik qilish mumkinligi yoritiladi.

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, erta o‘smirlar (ya’ni, 10-14 yoshli bolalar) raqamli o‘qish-axloq qoidalari va xavflarni etarli darajada tushunmasdan onlayn xizmatlarga kirishmoqda. Ota-onalar nazorati ota-onalarga farzandlarining raqamli foydalanishini kuzatish vositasi sifatida taklif qilingan. Biroq, adabiyotlarda foydalanish imkoniyati yo‘qligi va maxfiylik va xavfsizlik nazorati etarli emasligi sababli, ota-ona nazorati farzand asrab olishning kamayishi aniqlangan. Mavjud yechimlardagi to‘siqlar yoki drayverlarni o‘rganishdan boshlab, ushbu tadqiqot yangi avlod ota-ona nazorati bolalarning raqamli kompetentsiyasi va kiberxavfsizlik xabardorligini oshirishga qanday yordam berishi mumkinligini o‘rganadi. 10-13 yoshli bolalarning ota-onalari va ota-ona nazoratining turli sohalaridagi besh nafar ekspert bilan oltita yarim tizimli suhbatlar, shuningdek, 11 va 12 yoshli bolalar bilan to‘rtta fokus-guruh mashg‘ulotlari (N = 14) o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, mavjud ota-ona nazorati vositalari bolalarning raqamli bilimlari va kiberxavfsizlik bo‘yicha xabardorligini oshirishda pedagogik bo‘lmagan va funksiyalarga ega emas deb qabul qilinadi. Ular bolalarga o‘zini o‘zi boshqarish imkoniyatini bermasdan, ota-onalarga monitoring qilish imkoniyatini beradi.

Bu kelajakdagi ota-onalar nazoratini amalga oshirish muhimligini ta’kidlaydi, bu bolalarni

raqamli mustaqillikka o‘rgatadi va shu bilan birga ota-onalarga farzandlarining raqamli odatlarini nazorat qilish imkonini beradi. Umuman olganda, tadqiqot bunday ilovalarning ahamiyatini oshirish va rivojlanish yo‘nalishlarini taklif qilish orqali kelajakdagi ota-ona nazoratidan potentsial foydalanish va oqibatlarini haqida yana bir istiqbolni taqdim etadi.

Raqamli texnologiyalar vositasida hamkorlik shakllari, bugungi kunda ta’lim muassasalarida o‘qituvchi va ota-onalar o‘rtasidagi aloqani ta’minlash uchun turli xil raqamli vositalar keng qo‘llanilmoqda. Ulardan eng ko‘p qo‘llaniladiganlari quyidagilardir:

Messendjerlar (Telegram, WhatsApp) – tezkor aloqa va darsdagi o‘zgarishlar haqida xabardor qilish.

Elektron kundaliklar va platformalar (e-maktab.uz, mySchool, Google Classroom) – o‘quvchilarning baholari, davomat va uy vazifalari haqida ota-onalarni xabardor qilish.

Onlayn yig‘ilishlar (Zoom, Google Meet, Telegram) – ota-onalar yig‘ilishlarini masofaviy tarzda o‘tkazish.

E-pochta va maxsus mobil ilovalar – rasmiy xatlar va murojaatlar uchun qulay kanal.

Bu vositalar yordamida o‘quvchining rivojlanishiga oid ma’lumotlar tez, aniq va ishonchli yetkaziladi, shuningdek, ota-onalar o‘z farzandi holatidan doimiy xabardor bo‘lib turadi.

Raqamli hamkorlikning afzalliklari raqamli texnologiyalar yordamida pedagoglar va ota-onalar o‘rtasida tashkil etilgan hamkorlik an’anaviy aloqa shakllariga nisbatan bir qator ustunliklarga ega. Quyida ushbu afzalliklar tahlil qilinadi:

1. Tezkor va uzluksiz muloqot

Raqamli vositalar (Telegram, WhatsApp, elektron kundaliklar) orqali pedagog va ota-ona o‘rtasida 24/7 rejimida muloqot qilish imkoniyati mavjud. Bu esa muhim ma’lumotlarni zudlik bilan yetkazish, darsdagi o‘zgarishlar haqida tezda ogohlantirish yoki o‘quvchining holatiga oid savollarga kechiktirmasdan javob olish imkonini beradi.

2. Vaqt va masofadan mustaqillik

Masofaviy muloqot shakllari tufayli ota-onalar ish joyidan yoki uydan turib ham o‘z farzandining ta’limiy faoliyatini kuzatib borishi mumkin. Ayniqsa, chekka hududlarda yashovchi yoki doimiy ishlaydigan ota-onalar uchun bu juda qulay.

3. O‘zaro ishonch va hamkorlik mustahkamlanadi

Ota-onalar farzandining baholari, darsga qatnashuvi, xulq-atvori haqida doimiy ma’lumot olib tursa, pedagogga nisbatan ishonchi ortadi. Bu esa bolaning rivoji uchun o‘qituvchi va ota-ona orasida ijobiy muhit vujudga kelishiga xizmat qiladi.

4. Shaffoflik va ochiqlik ta’minlanadi

Elektron kundaliklar va raqamli monitoring platformalari orqali baholar, uy vazifalari, darsga qatnashuv kabi ko‘rsatkichlar doimiy yangilanib boradi. Bu esa ota-onalarga har qanday vaqtda real holatni kuzatish imkonini beradi, baholash jarayoni esa shaffof bo‘ladi.

5. Tarbiyaviy ishlarning muvofiqlashtirilishi

Pedagoglar ota-onalarga farzandlarining xatti-harakati yoki muayyan muammolari haqida tezda xabar berib, birgalikda tarbiyaviy choralar ko‘rishlari mumkin. Bu o‘quvchining muammolarini erta aniqlash va ijobiy yo‘nalishga burishda muhim ahamiyat kasb etadi.

6. Hujjatlarning elektron shaklda yuritilishi

Ma’lumotlar, yig‘ilish bayonnomalari, muhim e’lonlar va boshqa hujjatlar elektron ko‘rinishda tez va xavfsiz tarzda yetkazilishi mumkin. Bu esa qog‘ozbozlikni kamaytiradi,

axborotni yo‘qotish xavfini pasaytiradi.

Muammolar va to‘siqlar

Shunga qaramay, ayrim hollarda raqamli texnologiyalar orqali aloqa qilishda muayyan muammolar vujudga keladi:

Internet va texnik vositalarning yetishmasligi – barcha ota-onalarda telefon, planshet yoki kompyuter bo‘lmasligi mumkin.

Texnologiyalardan foydalanish ko‘nikmasining pastligi – ayrim ota-onalar va pedagoglar zamonaviy ilovalardan to‘g‘ri foydalana olmaydi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar pedagoglar va ota-onalar o‘rtasidagi aloqani kuchaytirish, ta‘lim sifatini oshirish va o‘quvchilarning rivojlanishini ta‘minlashda muhim vositadir. To‘g‘ri tanlangan platforma va muntazam axborot almashinuvi orqali bu hamkorlik yanada samarali bo‘lishi mumkin. Shu boisdan, barcha ta‘lim muassasalarida raqamli vositalardan foydalanish madaniyatini shakllantirish, pedagog va ota-onalar malakasini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

REFERENCES

1. Yo‘ldashev, A., & Solidjonov, D. (2022). Yangi innovatsion texnologiyalar va ularni ta‘lim olish muhhitida qo‘llanishi. *yosh tadqiqotchi jurnali*, 1(3), 198-204.
2. Yoldashev, A. E. O., Nishonqulov, S. F. O., & Yoldasheva, M. R. Q. (2021). Ta'limdagi axborot texnologiyalari. *Scientific progress*, 2(3), 806-813.
3. Yo‘ldashev, A. (2022). Ta'limda suniy intellektning kuchi. Ta'lim fanlari bo‘yicha akademik tadqiqotlar, 3(11), 726-729.
4. Yuldashev, A., & Xusanova, M. (2022). The role of student voices in the development of inclusive education. *Central asian journal of education and computer sciences (cajecs)*, 1(6), 29-32.
5. Yo‘ldashev, A. (2023). Elektron ta‘limning jamiyatdagi tadbig‘i. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 2(2), 105-107.
6. Alijon, M., Iqlimaxon, A., & Asilova, S. (2023). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini maktabga moslashuvida psixologik yordam. *Qo‘qon universiteti xabarnomasi*, 861-864.
7. Yuldashev, A. (2022). Development of economic activities of enterprises on the basis of digitization. *yosh tadqiqotchi jurnali*, 1(3), 251-257.
8. Axrorjon, Y., Alijon, M., & Iqlima, A. (2022). Faol texnologiyalarni o‘smirlar psixologiyasiga ta‘sir. *Ta‘lim fidoyilari*, 13(6), 263-266.
9. Axrorjon, Y., Madinaxon, S., Umida, M., & Alijon, M. (2022). Internet texnologiyalari innovatsiyalar. *Sun‘iy intellektni rivojlantirish. Ta‘lim fidoyilari*, 7(8).
10. Axrorjon, Y. L. (2023). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanib samarali mashg‘ulot o‘tishning avfzaliklari. *qo‘qon universiteti xabarnomasi*, 149-150.
11. Jo‘rabek, C., & Axrorjon, Y. L. (2023). O‘zbek turizimni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar. *qo‘qon universiteti xabarnomasi*, 333-335.
12. Axrorjon, Y. L. (2023). Ingliz tilini o‘qitishda axborot texnologiyalarining foydali tomonlari. *Qo‘qon universiteti xabarnomasi*, 1174-1176.